

УДК:634.21:631.542:7

ЎРИК ДАРАХТЛАРИНИ БУТАШ ВА УЛАРГА ШАКЛ БЕРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси 1-босқич талабаси

З.Н.Абдужабборова

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси к.х.ф.ф.д

А.Э. Қаршиев

ЗНАЧЕНИЕ ОБРЕЗКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ АБРИКОСА

ТашГАУ, студентка кафедры Плодоводства и виноградарства

З.Н.Абдужабборова

Кафедра «Плодоводство и виноградарство» (PhD),

А.Э. Каршиев

THE IMPORTANCE OF PRUNING AND SHAPING APRICOT TREES

Toshdau, 1st year student of the faculty of fruit growing and viticulture

Z.N.AbdJabborova

(PhD), Department of “Horticulture and viticulture”

A.E.Karshiyev

Аннотация: Ушбу мақолада ўрикнинг турли навларида бир йиллик кучли ўсувчи новдаларини кесиш муҳим агротехник тадбир ҳисобланиб, одатда шакл берилмаган ва кесилмаган ўрик дарахти дастлабки ҳосил берган йилларда мўл ҳосил берганлиги билан унинг қариш даври тезлашиши, мева ва барглари майдаланиб, ҳар хил касалликлар билан тез ва кучли зарарланиши, бунинг натижасида шохлар ривожланиши сустлашиб, мева ҳосил қилиш зонаси эса шохлар учига кўчиши ҳамда ҳосилнинг оғирлиги натижасида шохлар синиб, дарахт шикастланиши келтирилган. Ушбу ҳолатларни олдини олиш мақсадида мева сифати яхшиланиб, тупроқ-иқлим шароитларга мослашувчан маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларини ўрганиш ҳамда истиқболли навларни аниқлаш ва бошқа ижобий хусусиятлар ҳосил бўлиши тасвирланган.

Калим сўзлар: Маҳаллий, интродукция шакл, параметр, истиқболли, навлар, куртак, гул, мева, сифат, ҳосил, тупроқ-иқлим, бог.

Аннотация. В данной статье рассматривается как важное агротехническое мероприятие обрезка сильных однолетних ветвей у разных сортов абрикосов, отмечая, что при том, что абрикосовое дерево, как правило, бесформенное и необрезанное, дает богатый урожай в первые несколько лет, период его созревания ускоряется, плоды и листья измельчаются и быстро и сильно повреждаются при различных заболеваниях, в результате развития которых во избежание этих состояний улучшается качество плодов, описывается изучение местных и интродуцированных сортов абрикоса, адаптируемых к почвенно-климатическим условиям, а также выявление перспективных сортов и формирование других положительных характеристик.

Ключевые слова: местный, интродукционная форма, параметр, перспектива, сорта, бутон, цветок, плод, качество, урожайность, почвенно-климатические условия, сад.

Abstract. This article considers pruning of strong annual branches of different apricot varieties as an important agrotechnical measure, noting that despite the fact that the apricot tree, as a rule, is shapeless and uncut, yields a rich harvest in the first few years, its ripening period accelerates, fruits and leaves are crushed and quickly and severely damaged under various conditions. diseases, as a result of which the fruit quality improves in order to avoid these conditions, describes the study of local and introduced apricot varieties that adapt to soil and climatic conditions, as well as the identification of promising varieties and the formation of other positive characteristics.

Keywords: local, introduced form, parameter, perspective, varieties, bud, flower, fruit, quality, yield, soil and climatic conditions, garden.

Кириш. Ўрик-юқори потенциал унумдорликка эга бўлган мева тури бўлиб экилган кўчатлар 3-4- йилдаёқ ҳосил элементлари шаклланади. Одатда шакл берилмаган ва кесилмаган ўрик дарахти дастлабки ҳосил берган йилларда мўл ҳосил берганлиги билан унинг қариш даври тезлашади, мева ва барглари майдалашади, ҳар хил касалликлар билан тез ва кучли зарарланади. Бунинг натижасида шохлар ривожланиши сустлашади, мева ҳосил қилиш зонаси эса шохлар учига кўчади. Ҳосилнинг оғирлиги натижасида шохлар синиб, дарахт шикастланади. Дарахт муддатидан олдин курийди, Бу ўрикда мева ҳосил қилишнинг солкашлигини изоҳлайди, аммо, боғбонлар эса бунга кўпинча об-ҳаво шароитларини сабаб қилиб кўрсатишади.

Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навларини ўрганиш, уларни ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларига шакл бериш усуллари орқали самарали меъёрларни ишлаб чиқиш, йиллик ўсувчи новдаларни ўрик навларига мос параметрларда кесиш ва уларга мос шакл бериш усулини яратиш илмий изланишимизнинг асосий йўналишидир.

Ўрик навларини ўрганишда энг аввола ҳар бир ҳудуд учун иқлим шароитга мос навларни танлаш шунингдек, уларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратилган самарали агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш зарур.

Ўрик аксарият навларида асосан эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шунга кўра бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олиб, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида навларни танлаш ва тартибли жойлаштириш, тупроқ иқлим хусусиятларини инобатга олган ҳолда боғлар барпо қилиш ҳамда агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш

орқали мунтазам мева ҳосил қилишга эришилади.

Кўплаб илмий мабаъларда келтирилишича, ўрик инсон томонидан маданийлаштирилган қадимги мева турларидан бири бўлиб, келиб чиқиш ватани Арманистон ҳисобланган бўлсада аммо кейинчалик Хитой эканлиги аниқланган Шу билан бир қаторда кўплаб адабий маълумотларда келтирилишича ўрикнинг ватани Ўрта Осий эканлиги ҳам тасдиқланган, чунки ҳали ҳам бу минтақада ўрикни ёввойи ҳолда кўплаб учратиш мумкин. Ўрик Ўзбекистонда эрамиздан олдинги VI-VII асрлардан маълум тур ҳисобланади [1, 2].

Ҳозирги кунга келиб ўрик навларининг юқори сифатли, экспортбоп, ҳосилдор, йирик мевали навларига бўлган талаб ошиб бормоқда, Бу бозор иқтисодиёти рақобатларига мос келади. Шу сабабли ўрикнинг турли хил экологик зоналарда етиштирилаётган навларини ўрганишни талаб этмоқда. Изланишлар ва кузатувлар натижасига кўра, йирик мевали нав ва дурагайларнинг аксарияти Хитойда етиштирилаётган навлар ҳисобланади. Кўпроқ қисми Европа гибридлари орасида учрайди. Европа ва Эрон-Кавказ гибридлари орасида ўртача йирик мевали (50 г) навларнинг энг кўп қисми аниқланган. Бу меваларнинг таъм сифатига кўра Эрон-Кавказ навларида сезиларли камчиликлар кузатилган 4 балл, Бошқа экологик ҳудудларда етиштирилаётган меваларда эса ўртача 5 баллда аниқланган [3, 4].

Ўрганилган ўрик навларида гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилган ва олинган натижалар совуққа бўлган талаби ва гуллаш санаси ўртасида ижобий боғлиқлик бўлганлиги, шунингдек тиним давридан чиқиш учун совуқ ҳарорат зарур бўлади. гуллаши учун эса иссиқлик талаб қилиниши ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлиги аниқланган. Ўрик дарахтлари органларида крахмал концентрацияси совуқ

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

таъсир қилиши сайин камайиб, аксинча глюкоза ва фруктоза эса кўпайиши аниқланган [5, 6].

Бу борада илмий-тадқиқотлар олиб борган муаллифларнинг маълумот беришича боғдорчиликда буташ ва шакл бериш асосий агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади, юқори сифатли меваларини етиштиришда келтирилган параметрлар бўйича юқори ҳосил олишга эришилган. Шунинг учун муаллиф, бу параметрларга мос келувчи вегетатив қисм қанча тез ҳосил қилинса, кўчатларнинг генератив фаолиятга ўтиши ва кўзланган ҳосилни олиш шунча тез таъминланади деб таъкидлаган. Шунингдек, жараённинг узоқ давом этиши ва кутилган натижага эришмаслик мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланилмаётганликдан далолат беради, бу эса катта иқтисодий зарарга олиб келади. Замонавий боғларда вегетатив қисмини ўстиришнинг тартибли шакллантириш давомийлиги 2-3 йилдан ошмаслиги керак [7, 8].

Дала ва лаборатория кузатувлари ҳамда илмий тадқиқот натижалари мевачиликда умум қабул қилинган услублар бўйича ва Обрезка и формирование плодовых деревьев услублари бўйича амалга оширилди. Тадқиқотларда маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсир этувчи ўрик навларига вазасимон шакл берилиб, йиллик кучли ўсувчи новдаларни, навларга мос равишда, 15 см ёки 1/4 қисмга, 30 см ёки 1/3 қисмга ва 45 см ёки 1/2 қисмга қисқартириш ҳамда назорат қисқартирилмасдан қолдирилган новдаларда олиб борилди

Олиб борилган тадқиқотларда ўрик навларининг мева ҳосил қилишга ўтиши билан қисқартириш ишлари тартибли олиб борилди, навларда кесиш параметрлари. 1/4, 1/2 ҳамда 2/3 қисм қолдириб кесиш тартибида олиб борилди. Бунда 1/4 қисм қолдириб кесиш барча навларда ўсиш жараёнларини янада кучайтирди, кучсиз шохланувчи навларнинг шох-шабба қисми новдаларида ўсишдан тўхташ ҳолатлари кузатилди. 1/2

параметрларда қисқартириш олиб борилганда Шелечко, Руҳи жувонон миона, Сарвари навларига мос шакл берилганлиги ҳамда ушбу навларнинг қолган кесиш усулларига нисбатан 15-20% юқори ҳосилдорликка эришилганлиги аниқланди. Кучли шохланувчи навлардан Буриевестник, Алишер, Кўрсодик, Красношеки, Ширпайванд Нурафшон навларига 2/3 қисми қолдирилиб кесиш параметрларида юқори ҳосилдорликка эришилди ҳамда дарахтларнинг нормал шаклланиши кузатилди. Йиллик кучли ўсувчи новдаларни кесиш билан бир вақтда дарахт шох-шабба қисмини сийраклаштириш биринчи навбатда қуриган, касалланган, бир-бирига тегиб турувчи шох-шаббалар қисмини шакллантириш дарахтларни ортиқча ва кам ҳосилдорликдан чиқиши, шунингдек, мева ҳосилини нормаллаштирувчи кесиш, ўрик дарахтларининг паст хароратларга чидамлилигини оширди.

Баҳорги шакл бериш, сийраклаштириш ва ёзги кесишни ижобий қабул қилувчи ўрик навларининг меваларини янада яхшироқ шакллантиришда ёзги кесиш тадбирини май ойининг иккинчи ярми-июннинг бошида 25-30 см дан юқори бўлган ҳосилсиз йиллик кучли ўсувчи новдаларни кесиш билан ўтказилди. Бу тадбир меваларни мустаҳкам шаклланишида ва касалликларга камроқ чалинадиган қалта новдаларни ҳосил қилди.

Ўрикнинг Сарвари навида вегетация даврининг бошланиши ўртача дарахтда куртакларнинг бўртиб чиқиш даври 2022 йилда 11 март, 2023 йилда 4 март, 2024 йилда эса 6 март, ғунчалаши 2022 йилда 15 март, 2023 йилда 8 март ва 2024 йилда эса 10 мартда, гуллашнинг бошланиши 2022 йилда 18 март, 2023 йилда 17 март ва 2024 йилда эса 12 мартда, гуллашнинг тугаши эса 2022 йилда 27 март, 2023 йилда 17 март ва 2024 йилда эса 20 мартгача давом этди. Бир туп дарахтдаги гуллар сони тўлиқ гуллаганда тегишли тартибда ўртача 578, 1043, 5388 тагача, ҳосил бўлган мевалар сони 139, 197, 452 тани ташкил қилди. Меваларнинг пиша бошлаши 2022 йилда 20 июн, 2023 йилда 8 июн ва 2024

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

йилда эса 14 июнда кузатилди. Бир дона сифатли мевасининг оғирлиги 38.9, 39.5, 40.6 гр, мевасининг ён ўлчами 4.2, 4.2, 4.3 см, мевасининг тик ўлчами 3.7 см, 3.8, 3.9 см, 10 дона ўртача мевасининг оғирлиги 453.5, 476.0, 498.5 гр, мевасининг тъами ширин, барглари тўқ яшил 11.0 смга 8.3 см ўлчамдаги йирик баргли серхосил, касаллик ва зараркунандаларга чидамли навлардан эканлиги аниқланди. Шу каби ўрик навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари келтирилди (1-жадвал).

Келгусида боғдорчилик соҳасида юқори ҳосил берувчи, касаллик ва ноқулай об-ҳаво шароитларига чидамли нав

наъмуналарини танлаш ҳамда маҳаллий навлар билан чатиштириб йўқолиб бораётган маҳаллий, истиқболли серхосил навларни сақлаб қолиш ва кўпайтириш орқали тупроқ-иқлим шароитга мос навларни яратиб ишлаб чиқаришга тавсия этилади.

Тадқиқотлар олиб бориш жараёнида таъбий таъсирларга, тупроқ-иқлим шароитларга ва қурғоқчилик шароитларга чидамлилиги, ҳосилдорлиги билан ўрганилган навлар орасидан Руҳи жуванон миона, Шелечко Сарвари Вымпел, Нурафшон, навлари, меваларининг сифати, серхосиллиги билан алоҳида ажралиб чиқди ҳамда ишлаб чиқаришга тавсия қилинади.

(1-жадвал)

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг ҳосилдорлиги

Навлар номи	Бир тупдаги ҳосил, кг				Ҳосилдорлик, ц/га			
	2022 йил	2023 йил	2024 йил	ўртача	2022 йил	2023 йил	2024 йил	ўртача
Советский (st)	7,4	16,2	20,5	14,7	24,6	53,9	68,2	48,9
Авечина	2,2	11,2	15,3	9,5	7,3	37,2	50,9	31,8
Алишер	13,4	28,2	39,3	26,9	44,6	93,9	130,8	89,7
Буривестник	11,4	23,2	17,9	17,5	37,9	77,2	59,6	58,2
Вымпел	13,4	22,7	27,2	21,1	44,6	75,5	90,5	70,2
Гулистон	1,8	9,7	12,6	8,0	5,9	32,3	41,9	26,7
Красношеский	8,1	23,6	27,1	19,6	26,9	78,5	90,2	65,2
Красный партизан	6,8	21,8	25,3	17,9	22,6	72,5	84,2	59,7
Курсадык	7,5	21,3	26,2	18,3	24,9	70,9	87,2	61,0
Мароқанд	2,6	7,9	10,3	6,9	8,6	26,3	34,2	23,0
Мулла Содик	11,6	23,2	25,8	20,2	38,6	77,2	85,9	67,2
Нурафшон	7,5	30,9	37,2	25,2	24,9	102,9	123,7	8,38
Руҳи жуона Миёна	11,3	25,6	29,7	22,2	37,6	85,2	98,9	73,9
Салимий	3,2	9,3	7,8	6,7	10,6	30,9	25,9	22,4
Сарвари	4,9	23,8	28,4	19,0	16,3	79,2	94,5	63,3
Темурий	3,7	15,1	19,3	12,7	12,3	44,9	64,2	40,4
Шелечко	9,3	21,6	18,6	16,5	30,9	71,9	61,9	54,9
Ширпайванд	7,5	23,8	17,3	16,2	24,9	79,2	57,6	53,9

Хулоса. Ўрик дарахтларини буташ ва шакл бериш асосий агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади, юқори сифатли меваларини етиштиришда келтирилган параметрлар бўйича бажарилганда юқори ҳосил олишга эришилган. Шунинг учун бу параметрларга мос келувчи вегетатив қисм қанча тез ҳосил қилингандагина кўчатларнинг генератив фаолиятга ўтиши ва

кўзланган ҳосилни олиш шунча тез амалга ошади.

Навларини ўрганишда уларни ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларига шакл бериш ва буташ усуллари орқали самарали меъёрларни ишлаб чиқиш, йиллик ўсувчи новдаларни ўрик навларига мос параметрларда кесиш ва уларга мос шакл бериш усулини қўллаш

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

оркали тупроқ-иклим шароитларига ва Сарвари, Вымпел, Нурафшон навлари, курғоқчилик шароитларига чидамлилиги, меваларининг сифати, серхосиллиги билан хосилдорлиги билан ўрганилган навлар ўрганилган бошқа навларга нисбатан алоҳида орасидан Руҳи жуванон миона, Шелечко, ажралиб чиқди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Савчишкіна, К.Т. Перспективы развития косточковых культур в зоне Северного Кавказа / К.Т. Савчишкіна // Селекция и сортоизучение косточковых, ягодных и орехоплодных культур на Северном Кавказе: сб. науч. тр. Новочеркасск, 1990.- с. 5-8.
2. Смыкова, В.К. Абрикос/Под. Ред. В.К. Смыкова.- М.: Агропромиздат, 1989.- 240 с.
3. Корзин В. В. Интродуцированные сорта и формы абрикоса перспективные для селекционной работы / В.В. Корзин, В.М. Горина // Актуальные проблемы прикладной генетики, селекции и биотехнологии растений: Междунар. науч. конф., посвященная 200-летию Ч. Дарвина и 200-летию Никитского ботанического сада 3-6 нояб 2009 г: тез. докл. Ялта, 2009.
4. Корзин В. В. Качество плодов сортов и форм абрикоса, интродуцированных в Крым / В.В. Корзин, В. М. Горина, А.А. Рихтер // Генофонд южных плодовых культур и его использование: сб. науч. трудов Гос. Никит. ботан. сада. – Ялта, 2010. – Т. 132. – С. 87-95.
5. Gonzalez. D Changes on carbohydrates and nitrogen content in the bark tissues induced by artificial chilling and its relationship with dormancy bud break in *Prunus* sp. / D. Gonzalez-Rossia, C. Reig, V. Dovich et al. // Scientia Horticulturae. – 2008. – V. 118, N. 4. – P. 275-281.
6. Ruiz D. Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering / D. Ruiz, J.A. Campoy, J. Egea // Environmental and Experimental Botany. – 2007. – V.61, N. 3. – P. 254-263.
7. Агафонов, Н. В. Научные основы размещения и формирования плодовых деревьев / Н.В. Агафонов.-М.: Колос, 1983.- 173 с.
8. Фисенко, А. И. Схемы посадок, формирования и управление ресурсным потенциалом плодовых растений / А.И. Фисенко // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур - Краснодар. 2004- с. 281-295.

UO‘T:579.8.06

O‘SIMLIKLAR O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA MIKROORGANIZMLAR HOSIL QILADIGAN FITOGORMONLARNING TA‘SIRI

¹Umirzoqov I.A., ²Mamiyev M.S., ³Xonkeldiyeva M.T.

¹Toshkent davlat agrar universiteti talabasi;

²Ilmiy rahbar-Toshkent davlat agrar universiteti professori, b.f.n.;

³Ilmiy maslahatchi-Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, k.f.f.d. (PhD)

muhabbat.honkeldieva@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ, ПРОДУЦИРУЕМЫХ МИКРООРГАНИЗМАМИ, НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

¹Умирзоков И.А., ²Мамиев М.С., ³Хонкелдиева М.Т.

¹Студент Ташкентского государственного аграрного университета;

²Научный руководитель, к.б.н., профессор Ташкентского государственного аграрного университета;

³Научный консультант, д.ф.х.н. (PhD), доцент Ташкентского государственного аграрного университета